

ПЯТИМЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ

Ли Сёнг Хён

Предложения директором академия Диа Глобал Алматы, PhD in Education

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10005176>

Ведущий технический университет Южной Кореи, KAIST, осознал необходимость формирования кадров, способных лидировать в будущем обществе, и представил стратегический документ, объединяющий высокоэффективную систему образования для их подготовки. Этот документ, представленный как "Образовательная дорожная карта Корейской Республики", определен ведущим аналитическим центром страны как новая парадигма образования, с акцентом на рецептивном образовании.

(Директор Национального совета по образованию для будущего Южной Кореи, Уон Дон Ён).

Для создания лидеров, способных руководить будущей Кореей, предлагаются следующие ключевые компетенции: креативное мышление, верное мировоззрение, целостное развитие личности, интеграционное мышление и глобальное мышление. Для достижения этой цели предлагается метод развития всесторонней личности в пяти сферах, включая интеллектуальную силу, ментальную силу, физическую силу, самоуправление и отношения с людьми, на основе восстановления способности восприятия.

«Для того, чтобы дети выросли правильно и принесли плоды истинного образования, для того, чтобы эти талантливые люди могли укрепить будущее общество, Пятимерное рецептивное образование станет новой альтернативой корейскому образованию».

(Президент KAIST Ли Кван Хён)

В мире большое внимание уделяется таким результатам, как Индекс глобального инновационного развития (GII) и Международная программа достижений учащихся (PISA). Это связано с тем, что по этим результатам оценивают мощь каждой страны и прогнозируют ее развитие в будущем. Узбекистан достиг отличных результатов, заняв первое место среди стран Сердней Азии в международном индексе инноваций за 2022 год. В такой момент хорошо организованная образовательная система может сделать Узбекистан будущим международным лидером.

На внутреннем уровне присутствуют следующие проблемы: разительные различия в уровне образовательных достижений между регионами, недостаточное развитие навыков иностранных языков, необходимость улучшения системы оценок и рейтингов в образовании, недостаток профессионального образования и подготовки к трудоустройству, отсутствие современных и актуальных образовательных программ, значительные различия в квалификации учителей, проблемы связанные с зависимостью от иностранных источников для обеспечения образовательных потребностей. Для решения этих проблем требуется комплексный подход и разработка эффективных стратегий и программ образовательных реформ.

Три цели Пятимерного образования через восстановление способности восприятия

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1. | Самостоятельное обучение |
| 2. | Способность креативно решать проблемы |
| 3. | Навыки сотрудничества и коммуникации |

Принцип восстановления способности восприятия - Закон минимума Либиха

Если одна из сфер человеческой личности имеет пробелы, это влияет не только на эту сферу, но и оказывает воздействие на другие сферы, что приводит к общему ослаблению способностей.

Есть ли конкретная учебная программа, восстанавливающая способность восприятия?

Учебная программа-25 в Пятимерном рецептивном образовании

Для реализации Учебной программы-25, в Пятимерном рецептивном образовании есть научно обоснованные и систематизированные пособия.

Учебная программа реализации целостного воспитания личности

Интел-я сила	Мент-я сила	Физ-я сила	Самоупр-е	Отн-Я ЛЮДЬМИ
Способность оперировать знаниями	Постановка цели жизни	5-мерная Зарядка	Использование свободной энергии	Поиск особенностей характера
Способность усвоения языков	Развитие способности реагировать	Максимальные нагрузки	Управление времени	Я и Семья
Способность понимания природного	Развитие богатой эмоциональной	Труд и отдых	Управление финансами	Я и мое окружение
Способность понимания истории	Позитивное мышление	Выбор профессии	Управление языком и поведением	Я и Общество
Креативное мышление	Формирование верного мировоззрения	Целостное развитие личности	Способность к интеграционно му мышлению	Глобальное мышление

Пятимерное рецептивное образование, опробованное в Казахстане

Значение результатов Пятимерного образования в Казахстане

1. Пятимерное образование стало важной частью местного образовательного процесса и преодолело культурные барьеры.
2. Положительное признание со стороны родителей — оценка удовлетворенности и предпочтения от родителей составляет 5 баллов.
3. Признание местных колледжей и директоров школ.
4. Улучшение уровня подготовки учителей.
5. Применение международных образовательных стандартов и отличные результаты в обучении.
6. Резкое сокращение разрыва в успеваемости между городскими и сельскими

школами.

7. Развитие чувства ответственности перед обществом и патриотизма к стране.

Обзор исследования

1. Экспериментальное учреждение: Академия Диа Глобал, Алматы (основана в 2013 году).

2. Исследователь - руководитель: доктор педагогических наук Ли Сёнг Хён и команда из 9ти исследователей.

3. Срок эксперимента: 10 лет с 2013 по 2023 год.

4. Объекты исследования: 1427 человек (от 4 лет ~ взрослые).

Результат - Феномен Пятимерного рецептивного образования.

График прогресса чтения и повышение языковых навыков

Повышение языковых навыков

На начало обучение

Читающие дети 5%,

Не читающие дети 95%

При Выпуске

100% читают и понимают.

<Результат заинтересованности детей >

Рекомендации исследования

Стратегия будущего образования должна быть не разовым образованием, способным решить проблемы только одной эпохи, а непрерывным и существенным, преодолевающим культурные различия, проникающим в прошлое, настоящее и будущее. Кроме того, оно должно быть реалистично применимо к реальным образовательным условиям и должно быть представлено как конкретная образовательная программа, способная дать результаты. Кроме того, в результате такого образования люди должны получить образование, чтобы максимально раскрыть свои таланты и стать гражданами, вносящими вклад в развитие общества и страны.

По результатам приведенных выше исследований можно сделать вывод, что такое

Результаты теста DQ (целостное развитие),
 прогресс 98% учеников

инновационное образование может

понимания

рост у 95% учеников

1е место в
 Республиканской
 Олимпиаде по
 математике

быть реализовано посредством
 (Появляются ученики с навыком
 трехязычия)

Пятимерного рецептивного образования в Центральноазиатском регионе. Кроме того, мы подчеркиваем, что этот подход представляет собой реалистичный инновационный план, который может снизить высокие затраты и добиться высокоэффективного образовательного эффекта, не разрушая существующую систему образования.

Соответственно, исследователь желает бесконечного развития Узбекистана благодаря успеху «Дорожной карты Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» и предлагает Пятимерное рецептивное образование в качестве будущей образовательной стратегии Узбекистана.

REFERENCES

1. "Образовательная дорожная карта Корейской Республики"
2. «Дорожной карты Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
3. Kasymova G. M. Communicative competence in the teaching of IY. Almaty, 2001
4. Safarova R.G. Possibilities of Approaching the Educational Process From the Point of View of Cultural Sciences. Miasto Przyszłości Kielce 2023. ISSN-L: 2544-980X. Impact Factor: 9.2 [View of Possibilities of Approaching the Educational Process From the Point of View of Cultural Sciences \(miastoprzyszlosci.com.pl\)](http://miastoprzyszlosci.com.pl)
5. Safarova R.G. Development of International Scientific Pedagogical Cooperation in Improving the Quality of Continuous Education: A Need of the Time Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences (IJNRAS) Volume: 02 Issue: 05 | 2023 ISSN: 2751